

ONA - BU MO'TABAR ZOT

Sattorova Zokiraxon

Namanganlik ijodkor.

Mamadaliyeva Nargizabonu

Ilmiy rahbar. filolog, "INNOVATIVE DREAMS SCHOOL
ACADEMY" maktabi o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16809935>

Annotatsiya. Ona - mo'tabar zot, ne-ne ulamolar, ne-ne ulug' zotlar onani qadrlab, madh etishgan. Hozirda ham bu tabarruk zotni tarannum etib kelishmoqda. Bu maqolada onaga yaxshilik qilish, hamda e'zozlash haqida rivoyatlar va ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Ona, yaxshilik, mo'tabar, rivoyat, inson.

Ota-onaga yaxshilik qilish nafaqat diniy majburiyat balki, o'zbek xalqining azaliy urf-odatlaridan biridir. Buning yorqin dalillaridan O'zbekiston Respublikasi mustaqillikdan so'ng qabul qilgan milliy Konstitutsiyaning 66-moddasida aytiladiki, "Voyaga yetgan, mehnatga layoqatli farzandlar o'z ota-onalari haqida g'amxo'rlik qilishga majburdirlar". Bu an'analarni asrashga va ota-onaga yaxshilik qilish mavzusining qanchalik ahamiyatga molik vazifa ekanligiga dalolat qiladi.

Imom Buxoriyning "Sahihul Buxoriy" to'plamida kelgan hadislar hayotning barcha jabhalarini qamrab oladi. Shulardan biri ota-onaga yaxshilik qilish haqidagi hadislardir.

Ulamolar shunday hadisi shariflardan birini qanday sharhlaganini va unda bayon etilgan onaga oidlarini ko'rib chiqsak.

Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi:

"Bir kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga kelib: "Ey Rasululloh!

Yaxshilik qilishim uchun eng haqli bo'lgan inson kim?", deb so'radi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Onang", deb javob berdilar. U odam: "Keyin kim?", deb so'radi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Onang", deb javob berdilar. U odam: "Keyin kim?" deb so'radi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Onang", deb javob berdilar. U odam (to'rtinchi marta): "Keyin kim?" deb so'radi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Otang", deb javob berdilar".

Ibn Battol: "Bu hadis ona uchun otaga qilinadigan yaxshilikning uchtasi bo'lishini taqozo qiladi", — degan.

Ona farzandini zaiflik ustiga zaiflik bilan ko'tarib yurib, homiladorlik mashaqqatini boshdan o'tkazadi. So'ngra bolani dunyoga keltirish mashaqqatiga yo'liqadi. Undan keyin emizishdagi qiyinchiliklarga duch keladi. Bu ishlarda faqat onaning o'zi ishtirok etadi va faqat o'zi iztirob etadi. Chunki bu uch ish faqat onaga xoslangan. So'ngra farzandni tarbiyalash va voyaga yetkazish ishlarida ota ishtirok etadi. Shu sababli hadisi sharifda uch marta "onang" deb javob berilgan. To'rtinчисidagina "otang" deyilgan.

Alloh taoloning: "Biz insonga ota-onasini (rozi qilishni) buyurdik. Onasi uni zaiflik ustiga zaiflik bilan (qornida) ko'tarib yurdi. Uni (ko'krakdan) ajratish (muddati) ikki yilda (bitar)" (Luqmon surasi, 14-oyat), degan so'zlarida ham shunga ishora bordir.¹

¹ <https://www.bukhari.uz/?p=28802&lang=oz>

Avgust, 2025-Yil

Ibn Umar raziyallohu anhu rivoyat qiladirlar: «Abbos ibn Abdulmutallib raziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Mino kunlari Makkada to'xtab, siqoyat qilib olmoqqa ruxsat so'rab erdi, ruxsat berdilar».

Onani naqadar mo'tabarligini ko'rsatgan rivoyatni keltirsak:

Ikrima raziyallohu anhu rivoyat qiladirlar: «Rasululloh sallallohu alayhi va sallam siqoyat (hojilar suv oladigan) joyiga kelib, suv so'radilar. Shunda, Abbas o'g'liga: «Ey Fazl, onangning oldiga borg'il-da, undagi mavjud suvdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga eltib berg'il!», — dedi. Fazl onasidan suv olib, Janob Rasulullohga olib borganda, ul kishi: «Ichirib qo'yg'il!», — dedilar. Fazl: «Yo Rasululloh, bu suvga qo'l tiqilgan», — dedi. Janob Rasululloh: «Ichirg'il derman!», — dedilar. Fazl suv ichirib qo'ygach, Zamzam qudug'i oldiga borishdi. U yerdagi kishilar quduqdan suv tortib olib, tashnalarga ichirishayotgan erdi. Janob Rasulullohularga: «Ishlayveringiz, sizlar xayrli ish qilmakdasizlar», — dedilar. Keyin, yana: «Agar qarshilik qilmasangizlar, tuyadan tushib, arqonni yelkanga qo'yib, men ham suv tortishar erdim», — dedilar». ²

Bu rivoyatda payg'ag'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam suv orqali naqdar onani ulug'laganini ko'rishimiz mumkin.

BOYAZID BISTOMIY VA BIR PIYOLA SUV nomli rivoyatda ham onani e'zozlash, qadrlash haqida quyidagocha keltirilgan:

Rivoyat qilinishicha, qishning qahraton sovuq kunlarining birida kichkina Boyazid onasi bilan xufton namozini o'qib, keyin ona-bola dam olishga yotibdilar.

Onasi yarim tunda qattiq suvsab ketganidan uyg'onibdi va o'g'liga qarab: "O'g'lim, menga bir piyola suv berasanmi, chanqab ketdim?", — dedi.

Onasining ovozi eshitgan Boyazid o'rnidan sakrab turib, suv idishi tomon chopdi.

Qarasaki, idishda suv yo'q...

Onasiga yuzlanib:

"Oyijon, idishda suv yo'q ekan, men hozir uni to'ldirib kelaman", — deb tashqariga otilib chiqib ketdi.

Tashqarida esa hamma yoqni qalin qor bosgan, sovuqning qattiqligidan yo'l muzlagan.

Suv oladigan quduqni ham qalin muz qoplagan ekan.

Bir amallab, quduqning muzini sindirib, idishini suvga to'ldirdi va tezda uyga qaytdi. Uyga kirib, qarasa Onasi yana uxlab qolibdi.

Onasining shirin uyqusini buzishni o'ziga ravo ko'rmadi. Piyolaga suv quyib, Onasining bosh tomonida uni kutib o'tirdi.

Havoning sovuqligidan xona ham sovib ketgan edi.

Birozdan keyin Boyazid titrashni boshladi.

Sovuq shunchalik qattiq ediki, Boyazidning kichkina qo'llari katta piyolaning chetiga yopishib qolardi.

Shunday bo'lsada, piyolani yerga qo'yib, issiq ko'rpaning ichiga kirib, yotib olmadi. Onasi uyg'onib:

² Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy. AL-JOMI' AS-SAHIH. (1-jild). Qomuslar Bosh tahririyati. Toshkent. 1991

Avgust, 2025-Yil

"Qani suv?,"—deb soʻrab qolishidan, suvni topolmay xafa boʻlishidan qoʻrqdi.

Boyazid Onasini shunday sevardiki, uni xafa qilib qoʻymaslik uchun har qanday qiyinchilikni koʻtarishga tayyor edi.

Qoʻlidagi piyola bilan Onasining boshida uygʻonishni kutib, bir necha soat oʻtirdi. Nihoyat onasi:

"Suv, suv!,"—deb yana ovoz chiqardi. Boyazid darhol suvni Onasiga uzatib:

"Marhamat Onajon, mana suvingiz!" dedi.

Onasi uyqu aralash birinchi marta suv soʻrganida suvning yoʻqligini bilmagan edi.

Ikkinchi uygʻonganida suvni ichib, oʻgʻliga qarab:

"Oʻgʻlim, bir pasda suv olib keldingmi?," —deb soʻradi.

Boyazid esa Onasiga tabassum bilan nazar solib, yosh bolalarcha ohangda:

"Oyijon, oldinroq uygʻonganingizda: "Suv ichaman",—deb aytdingiz. Qarasam idishda suv yoʻq ekan, uni toʻldirib kelish uchun tashqariga chiqib ketdim.

Qaytib kelsam yana uxlab qolibsiz. Uygʻotmadim, uygʻonishingizni kutib oʻtirdim", —dedi.

Bu gaplarni eshitgan Onajon, oʻgʻlining bunday sadoqatidan sevinib, yigʻlab yubordi.

Shunday farzandni ehson qilgani uchun Alloh taologa shukr keltirib:

"Ey, bor Xudoyo! Men oʻgʻlimdan roziman, Sen ham rozi boʻlgin",—deb yarim tunda duo qildi. Onasining duosi sharofati bilan Boyazid Bistomiy shariat va tariqatda peshrav, avliyolikda yuksak darajalarga erishdi.

Allohning eng yaxshi koʻrgan doʻstlaridan biriga aylandi. Hatto undan:

"Bu darajaga qanday qilib erishdingiz?,"—deb soʻrganlarida:

"Onamning roziligini olish bilan!,"—deb javob bergan ekan.

Onani roziligini olish oson, unga munosib farzand boʻlish mashaqqatliroqdir. Onaga boʻlgan mehr va hurmat bu mashaqqatni yoʻq qiladi.

Ona qadrini boshiga ish tushganda, yoki uni yoʻqotganda yoki musofir boʻlganda biladi.

"ONAMGA" sheʼrim bir musofir yigit nolasi sifatida yozganman, unda quyidagi satrlar bor:

Onamning sabriga deymen tasanno,

Vo ajab, shuncha yil oʻtdilar yolgʻiz.

Nolib yashamadi, hayotdan ammo,

Baribir ayol-da, ayollar—ojiz.

Farzandim kam boʻlmay oʻssin,—dedilar,

Bildirmayman derdi, otasizligim.

Quvonchidan kechib, borin berdilar,

Esimdan chiqmadi, shunda kimligim.

Yuziga termilib, derdim gohida:

"Nega koʻzlaringiz, gʻamgin bu qadar".

Derdilar: "Eh bolam, roʻzgʻor gʻoriga,

Suyanding togʻ boʻlib, sinalding qadar.

Bu qismat, yo taqdir, yoki bir sinov,

Sizlarning otasiz, katta qilyapman.
Qo'rqaman: "Yetim",—deb qo'ymasin birovi,
Ichimdan o'tganin, o'zim bilyapman.

Jon bolam, kechirgin, yoshsan bilaman,
Ro'zg'or yuki tushdi, erta boshingga.
Ishonsang har soat, duo qilaman,
Ming marta mo'ralab, kirib qoshingga.

Uch alpim, siz uchun yashab yuribman,
Yolg'izlik azobiga, parvo qilmayman.
Suyangan tog'imsiz, dadil turibman,
Sizlarga suyanib, qayg'u bilmayman".

So'zlarin eshitib, yig'lar yuragim,
Ranjitgan kunimga, bo'laman mulzam:
"Onajon, siz doim, menga keragim,
Qaniydi, boshimda ko'tarib yursam"

Duoyingiz bilan, yuribman omon,
Makkada ko'tarib, tavof qilaman.
Mehringiz qumsadim, sog'indim yomon,
Sizni hammadan ko'p, yaxshi ko'raman.

Xulosa o'rnida shuni aytamanki, ona—mo'tabar zot, har bir inson onasining tirikligida qadrlashi, uni e'zozlab avaylashi kerak. Bekorga bu maqolada rivoyat va hadislar keltirmadim, chunki buning zamirida bizni oq yuvib, oq taragan, o'zi yemay yedirgan, tunlardan biz uchun kechgan, biz uchun qayg'urgan aziz insonimizning qadri naqadar balandligini, farzandli bo'lib buni his qilganimizni, uni yo'qotib esa, bu dunyodagi tirgagimizni, qarindoshchilikni ushlab turgan ahamiyatli insonligini tushunamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qur'oni karim.
2. O'zbekiston Konstitutsiyasi. 2023
3. Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy. AL-JOMI' AS-SAHIH. (1-jild). Qomuslar Bosh tahririyati. Toshkent. 1991
4. <https://lex.uz/docs/-6445145>
5. <https://www.bukhari.uz/?p=28802&lang=oz>